

REFLEKSIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Andijon davlat pedagogika instituti
Pedagogika va psixologiya magistranti
Dilshodbekova Maxliyo Isroiljon qizi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17394400>

Annotatsiya: Mazkur tezisda talabalarda refleksiv kompetensiyani rivojlantirish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalari tahlil qilinadi. Refleksiv kompetensiya ta'lim jarayonida talabaniq mustaqil fikrlashi, o'z faoliyatini baholashi va xatolarni tuzatish qobiliyatini shakllantiradi. Pedagogik texnologiyalar esa bu jarayonni samarali tashkil etishda muhim vosita hisoblanadi. Maqolada interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion yondashuvlarning o'rnini ochib beriladi. Shuningdek, o'qituvchi va talaba hamkorligining refleksiv kompetensiyani rivojlantirishdagi ahamiyati ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: refleksiv kompetensiya, pedagogik texnologiyalar, talaba, interfaol metod, hamkorlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы использования современных педагогических технологий в процессе развития рефлексивной компетенции у студентов. Рефлексивная компетенция формирует у обучающихся умение самостоятельно мыслить, оценивать свою деятельность и исправлять ошибки. Педагогические технологии являются важным инструментом эффективной организации этого процесса. В статье раскрывается роль интерактивных методов, информационно-коммуникационных технологий и инновационных подходов. Также подчеркивается значение сотрудничества преподавателя и студента в развитии рефлексивной компетенции.

Ключевые слова: рефлексивная компетенция, педагогические технологии, студент, интерактивный метод, сотрудничество

Annotation: This article analyzes the use of modern pedagogical technologies in the development of students' reflective competence. Reflective competence helps students to think critically, evaluate their own activities, and correct mistakes during the learning process. Pedagogical technologies serve as an effective tool for organizing this process. The article reveals the role of interactive methods, information and communication technologies, and innovative approaches. Moreover, the importance of teacher-student cooperation in developing reflective competence is emphasized.

Keywords: reflective competence, pedagogical technologies, student, interactive method, cooperation.

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimi nafaqat bilim berish, balki talabalarda mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv va o'z faoliyatini nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirishni ham maqsad qilib qo'ymoqda. Insonning shaxs sifatida rivojlanishi uning qanchalik o'zini tahlil qila olishi va xatolaridan to'g'ri xulosa chiqarishi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu sababli “refleksiya” tushunchasi zamonaviy pedagogika va psixologiya fanining markaziy kategoriyalaridan biriga aylandi.

Refleksiv kompetensiya — bu talabaniq o'z faoliyatini tahlil qilish, baholash, to'g'rilash va yanada takomillashtirish qobiliyati bo'lib, u mustaqil ta'lim, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va ijtimoiy moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Mazkur tezisda talabalarda refleksiv

kompetensiyani shakllantirishning pedagogik va psixologik asoslari ilmiy jihatdan yoritilib, nazariy qarashlar, amaliy yondashuvlar hamda tajribalar tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy o‘qitish texnologiyalari, interfaol metodlar va psixologik yondashuvlar asosida refleksiv kompetensiyani rivojlantirish yo‘llari ko‘rsatib o‘tiladi. “Refleksiya” termini lotincha “reflectio” so‘zidan olingan bo‘lib, “orqaga qaytish, o‘ziga nazar tashlash” ma‘nolarini anglatadi. Falsafiy manbalarda refleksiya inson tafakkurining o‘zini anglash shakli sifatida talqin qilinadi. Psixologiyada esa u shaxsning o‘z fikrlari, tuyg‘ulari va harakatlarini anglash va baholash jarayoni sifatida izohlanadi[1].

XX asr psixologlari, xususan, J. Piaget, L.S. Vygotskiy va D. Dewey refleksiyaning shaxs rivojlanishidagi o‘rni haqida qimmatli nazariy qarashlar bildirgan. Masalan, Dewey “Refleksiv tafakkur insonni o‘z tajribasini tahlil qilishga undaydi” deya ta’kidlagan. Vygotskiy esa refleksiya jarayonini inson tafakkuri va ijtimoiy tajribasining o‘zaro aloqasida ko‘rsatib o‘tgan. Bugungi kunda refleksiya nafaqat psixologik tushuncha, balki pedagogik jarayonning ham ajralmas qismiga aylangan. Talabalar o‘quv faoliyati davomida faqat ma‘lumotni o‘zlashtiribgina qolmay, balki uni tahlil qilish, o‘z bilim darajasini baholash va kelajak faoliyatiga tatbiq etishni ham o‘rganishi zarur[2]. Refleksiv kompetensiya — bu shaxsning o‘qish, mehnat va kundalik hayotda o‘z faoliyatini anglash va takomillashtirish qobiliyati.

Pedagogik nuqtai nazardan, refleksiya ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish vositasi sifatida qaraladi. Ta’lim metodikalarida “refleksiv mashqlar”, “fikr kundaligi”, “savol-javobli tahlil” kabi usullar qo‘llanadi. Masalan, dars oxirida talabaga “Bugun nimalarni o‘rganding? Nimalar qiyin bo‘ldi? Kelasi safar qanday o‘zgartirish kiritarding?” kabi savollar berilishi uning o‘z faoliyatini tahlil qilishiga yordam beradi. Refleksiya talabaning mustaqil ta’limini rag‘batlantiradi, chunki u o‘z bilim darajasini nazorat qilishni, xatolarini aniqlashni va ularni bartaraf etishni o‘rganadi[3].

Refleksiv kompetensiyaning psixologik asoslarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, uning rivojlanishi talabalarning shaxsiy psixik jarayonlari – idrok, tafakkur, xotira, his-tuyg‘ular va iroda bilan bevosita bog‘liqdir. Talaba o‘z faoliyatini ongli ravishda nazorat qila olishi uchun, avvalo, o‘zini anglash va o‘zini baholash mexanizmlarining faol bo‘lishi lozim. Shu nuqtai nazardan qaraganda, refleksiya insonning metakognitiv qobiliyatlari bilan chambarchas bog‘langan bo‘lib, ularning psixologik rivojlanishi mustaqil fikrlash va tanqidiy qarashlarni shakllantirishga yordam beradi. Birinchidan, refleksiv kompetensiyani shakllantirishda o‘zini idrok etish (self-awareness) muhim ahamiyat kasb etadi. Talaba o‘z bilim darajasini, qiziqishlarini, kuchli va zaif tomonlarini real baholay olgan taqdirdagina, u o‘z o‘quv faoliyatiga samarali yondashadi. Psixolog olim D.A. Kolbning tajriba asosida o‘qitish modeli shuni ko‘rsatadiki, o‘quv jarayonida refleksiv bosqich talabalarda bilimlarni chuqur anglash va yangi vaziyatlarga moslashishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, refleksiv kompetensiyaning rivojida emotsional intellektning o‘rni beqiyosdir. Talabalarda o‘z his-tuyg‘ularini boshqarish, boshqalarning emotsiyalarini tushunish, hamdardlik ko‘rsatish qobiliyatlari shakllanganda, ular o‘z bilim faoliyatiga ham yanada mas’uliyatli bo‘ladilar. Shuningdek, o‘z hissiy holatini nazorat qilgan talaba stressli vaziyatlarda ham samarali qaror qabul qila oladi. Uchinchidan, psixologik jarayonlarda o‘z-o‘zini motivatsiya qilish omili ham muhimdir. Refleksiv kompetensiyasi rivojlangan talaba tashqi rag‘batdan ko‘ra, ichki motivlarga asoslanib harakat qiladi. Masalan, bilim olish jarayonida “nega men bu bilimni o‘rganayapman?” degan savolga javob topa olgan talaba, o‘zining kelajakdagi kasbiy faoliyatini ham ongli ravishda quradi[4].

To‘rtinchidan, refleksiya jarayoni talabalarda tanqidiy tafakkur bilan uzviy bog‘liq. Psixologik nuqtai nazardan, tanqidiy tafakkur – bu mavjud bilimlarni qayta ko‘rib chiqish, ularni yangilash va xulosalar chiqarish qobiliyatidir. Talaba o‘z faoliyatini tahlil qilarkan, u o‘z xatolarini tan olib, ularni tuzatish yo‘llarini izlaydi. Bu esa ijodiy fikrlash va innovatsion yondashuvni shakllantiradi. Beshinchidan, talabalarda refleksiv kompetensiya shakllanishi uchun ijtimoiy-psixologik muhit ham katta rol o‘ynaydi. Guruhda do‘stona munosabat, o‘qituvchi bilan ochiq muloqot, tengdoshlar fikrini tinglash va bahslashish madaniyati refleksiyani kuchaytiradi. Vygotskiy ta’kidlaganidek, bilimlarning ijtimoiy muhitda shakllanishi talabaning psixologik rivojida muhim ahamiyatga ega. Oltinchidan, refleksiv kompetensiyani rivojlantirish jarayonida metakognitiv strategiyalarni qo‘llash samarali natija beradi. Masalan, o‘z-o‘zini nazorat qilish, “o‘z-o‘ziga savol berish”, yozma kundaliklar yuritish, o‘z tajribalarini qayd qilish va ularni baholash talabaning psixologik yetukligini oshiradi.

Umuman olganda, refleksiv kompetensiyaning psixologik xususiyatlari talabalarning ichki dunyosi va shaxsiy rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Bu jarayonda emotsional intellekt, motivatsiya, tanqidiy tafakkur va ijtimoiy muhit kabi omillar o‘zaro uyg‘unlashib, talabalarda mustaqil fikrlash, o‘z faoliyatini tahlil qilish va to‘g‘ri qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Talabalarda refleksiv kompetensiyani shakllantirish zamonaviy ta’limning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki ta’lim jarayoni nafaqat bilim va ko‘nikmalarni egallashga, balki shaxsning o‘z-o‘zini anglash, tahlil qilish, xatolaridan saboq chiqarish va kelajak faoliyatini samarali rejalashtirish qobiliyatini rivojlantirishga ham xizmat qilishi zarur. Refleksiv kompetensiya talabalarga mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, tanqidiy baholash va mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishni o‘rgatadi. Pedagogik-psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, refleksiv kompetensiyani shakllantirishda bir nechta omillar muhim rol o‘ynaydi: interfaol metodlardan foydalanish, talabalarda motivatsiyani oshirish, individual va guruhiy faoliyatni uyg‘unlashtirish, shuningdek, raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan unumli foydalanish. Bu jarayonda o‘qituvchi yo‘lboshchi, tashkilotchi va motivator sifatida faoliyat yuritadi, talabalarni mustaqil izlanishga va o‘z ustida ishlashga yo‘naltiradi[5].

Xulosa qilib aytganda refleksiv kompetensiyaga ega bo‘lgan talabalar o‘z bilimlarini samarali qo‘llay oladi, o‘z faoliyatini tanqidiy baholashni o‘rganadi va jamiyatda faol, mas’uliyatli shaxs sifatida shakllanadi. Shu bois, ta’lim jarayonida refleksiv kompetensiyani rivojlantirish bo‘yicha ilmiy asoslangan pedagogik-psixologik yondashuvlarni keng qo‘llash bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdullayeva Q. Pedagogik psixologiya asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 256 b.
2. Hasanboyeva O. Ta’lim jarayonida refleksiv yondashuv. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020. – 198 b.
3. Anvarova M., Qodirova Z. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari va ularning psixologik asoslari. – Andijon: ADPU nashriyoti, 2021. – 220 b.
4. Xolbekov A., Ibrohimova G. Pedagogik mahorat va psixologiya. – Toshkent: Noshir, 2017. – 310 b.
5. To‘xtayev B., Usmonova S. Pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirishning nazariy asoslari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022. – 245 b.